

№1      Уровень 1      01.01.2020

Добавь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 0

№2      Уровень 1      01.01.2020

Добавь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 0

№3      Уровень 1      01.01.2020

Добавь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 0

№4      Уровень 1      01.01.2020

Добавь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 0

№5      Уровень 1      01.01.2020

Добавь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 0

№6      Уровень 1      01.01.2020

Добавь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 0

№101

Уровень 1

01.01.2020

Удали 1 спичку так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 1

№102

Уровень 1

01.01.2020

Удали 1 спичку так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 1

№103

Уровень 1

01.01.2020

Удали 1 спичку так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 1

№104

Уровень 1

01.01.2020

Удали 1 спичку так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 1

№105

Уровень 1

01.01.2020

Удали 1 спичку так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 1

№106

Уровень 1

01.01.2020

Удали 1 спичку так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 1

№201      Уровень 2      01.01.2020

Удали 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 2

№202      Уровень 2      01.01.2020

Удали 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 2

№203      Уровень 2      01.01.2020

Удали 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 2

№204      Уровень 2      01.01.2020

Удали 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 2

№205      Уровень 2      01.01.2020

Удали 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 2

№206      Уровень 2      01.01.2020

Удали 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 2

№301      Уровень 2      01.01.2020

Добавь 2 спички так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 3

№302      Уровень 2      01.01.2020

Добавь 2 спички так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 3

№303      Уровень 2      01.01.2020

Добавь 2 спички так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 3

№304      Уровень 2      01.01.2020

Добавь 2 спички так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 3

№305      Уровень 2      01.01.2020

Добавь 2 спички так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 3

№306      Уровень 2      01.01.2020

Добавь 2 спички так, чтобы равенство стало верно

1)



2)



Бокс 3

№601      Уровень 4      01.01.2020

Передвинь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 6

№602      Уровень 4      01.01.2020

Передвинь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 6

№603      Уровень 4      01.01.2020

Передвинь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 6

№604      Уровень 4      01.01.2020

Передвинь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 6

№605      Уровень 4      01.01.2020

Передвинь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 6

№606      Уровень 4      01.01.2020

Передвинь 1 спичку так, чтобы равенство стало верно



Бокс 6

№701      Уровень 5      01.01.2020

Передвинь 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 7

№702      Уровень 5      01.01.2020

Передвинь 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 7

№703      Уровень 5      01.01.2020

Передвинь 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 7

№704      Уровень 5      01.01.2020

Передвинь 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 7

№705      Уровень 5      01.01.2020

Передвинь 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 7

№706      Уровень 5      01.01.2020

Передвинь 2 спички так, чтобы равенство стало верно



Бокс 7